

ARAB MILLATPARVARLIK MAFKURASINING RIVOJLANISHI**Sherxanov Sultonmurod Davronboy o'g'li****Turan xalqaro universiteti****"Gumanitar fanlar va pedagogika"****kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827595>****Tayanch so'zlar:** Ong, xalq, milliy ozodlik, vatanparvarlik, "Misr xalqi"**Key words:** Consciousness, people, national liberation, patriotism, "Egyptian people".

Arab xalqining milliy ongi uyg'onishi arab ijtimoiy tafakkurining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Arablar G'arb mustamlakachiligiga qarshi, chet el zulmiga, talon - tarojlikka, nohaqlikka qarshi kurashga otlandi. Avvalo milliy ozodlik uchun kurash g'oyalari asta-sekin paydo bo'lib, keyin bora-bora rivojlanib, katta bir milliy ozodlik harakatining mafkurasini - vatanparvarlik ruhida millatchilikka aylandi. Har bir arab mamlakatida mahalliy millatchilik - Misr, Suriya, Iroq va boshqa millatchiliklar shakllana boshlandi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Misrda milliy ozodlik harakati mafkurasining shakllanishida Lutfi Sayid, Saad Zaglul katta ish olib bordilar. Ma'rifatparvar mutafakkir, publitsist, siyosiy arbob Mustafa Komil (1874 - 1908) shu mafkuraning, ya'ni misr millatchiligining shakllanishida alohida o'rin egallagan. Shu bois uni bu mafkuraning asoschisi, deb o'rinli hisoblaydilar.

Mustafo Komilda yoshlik-yillaridanoq mamlakatni xonavayron, xalqni och-yalang'ochlikka muhtalot etayotgan ingliz mustamlakasiga qarshi kurash ruhi kuchayib bordi, u barcha shijoat, kuch-g'ayratini shu kurashga bag'ishlar edi. Mustafa studentlik-yillarida mamlakatdagi taraqqiyparvar ziyolilarni o'z safiga birlashtirgan siyosiy to'garaklarda faol qatnasha boshladi. Tez orada mamlakatlarning yirik «al-Ahrom» va «al-Muayyad» gazetalarida Mustafa Komilning ham vatanparvarlik maqolalari paydo bo'la boshladi. Misr xalqining farzandi, o'z mamlakatining ozodligi va milliy mustaqilligi uchun tolmas va shijoatli kurashchi Mustafa Komil 1893- yilning 8 yanvar kuni xalq ommasi oldida birinchi marta otashin nutq so'zladi. Uning Tuluza (Frantsiya)da «Misr xavfi» nomli birinchi broshyurasi nashr etiladi.

Mustafo Komil xulosa qiladiki, hamma musulmonlar o'z hokimi - sultonni himoya qilib birlashmoqlari lozim va bu birlashish musulmon olamining baxti uchun yagona najot yo'lidir, ular chuqur anglashlari lozimki, sultonning omonligi muqaddas musulmon bayrog'ining shon-sharafi demakdir.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, ma'rifatchilik zaminida XIX asrning oxirgi choragida diniy yo'nalish - musulmon islohchiligi paydo bo'ldi. U mohiyatan murakkab hodisa bo'lib, islomdagi ratsionalistik oqim sifatida tanildi. Bu oqim vakillari ijtimoiy tuzum asosini ma'rifiy islom tashkil etishi lozim, o'shandagina jamiyatda ziddiyatlar yo'qoladi, deb hisoblardi. Musulmon islohchilari inson aql-zakovatini tarannum etib, sxolastik aqidaviy tushunchalarga qarshi chiqqanlar.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni:2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicham HARA KATLAR STRATEGIYASI
2. Mirziyoyev Sh. M. "Erkin va farovon, demokratik O 'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.:O 'zbekiston, 2016.B.134.
3. Falsafa. M. Ahmedova umumiy tahriri ostida. T.2006.
4. Falsafa: ensiklopedik lug 'at/O 'zRFA, I. Mo 'minov nomidagi falsafa va huquq instituti. – T.: "O 'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.
5. Ma'rifat yo'lida. E.Babayeva. – T.: "Fan va texnologiya", 2012, 108 bet.

